

R1	R2	R3	R4	EV1	EV2	EV3	EV4	IV1	IV2	
5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	3	4	4	3	2	3	1	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5
4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
4	4	5	5	5	3	4	3	5	4	4
2	1	4	1	1	1	1	1	1	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2
5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4
5	4	5	4	5	4	4	2	4	4	5
5	4	5	2	1	2	2	2	4	4	3
5	4	5	5	3	3	2	3	4	4	4
5	3	5	4	2	4	4	4	3	3	5
3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	5
3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	2	4	5	5
3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4
4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	3	3	2	3	4	4	4
3	3	4	4	2	3	2	3	3	3	3
3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4
5	4	5	4	3	3	3	3	5	3	4
4	4	4	4	2	3	1	2	3	3	5
5	4	4	3	2	3	3	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5
4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
5	5	4	5	4	4	2	5	4	4	4
4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
4	3	3	3	4	3	1	3	3	3	4
4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	4	5	3	5	5	4
4	2	4	5	4	5	5	5	5	4	5

5	2	4	5	4	4	3	5	3	4
5	4	5	4	4	5	4	4	5	5
5	5	4	5	4	5	5	4	4	5
5	4	5	5	5	5	4	5	4	4
5	4	4	5	5	4	4	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
5	5	5	4	4	5	4	5	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	4	4	4	4	5
4	5	4	4	5	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	4	5	4	4
5	5	5	5	4	4	4	5	5	4
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	5	4	5	4
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	2	5	2	5	5	5
4	5	4	4	3	5	3	4	4	4
4	3	4	5	1	5	4	5	4	5
3	5	3	4	3	4	3	4	3	5
5	5	5	4	4	5	2	5	4	4
4	3	4	5	5	4	5	3	5	5
4	5	4	3	3	4	2	4	5	4
4	2	4	5	4	5	3	5	4	5
5	3	4	5	3	4	3	4	5	4
4	4	5	3	3	4	5	5	4	4
5	4	5	2	4	4	2	4	5	4
4	3	4	4	5	3	4	4	4	3
4	5	4	3	4	5	2	5	4	5
4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
5	2	4	5	4	4	3	4	3	4
4	3	5	3	2	4	3	4	5	4
5	3	5	4	3	4	5	4	4	5
3	4	5	3	4	2	4	4	4	3
4	3	4	2	4	5	4	2	5	4
4	5	4	4	3	4	3	5	5	2
4	4	5	3	5	5	5	4	4	5
4	3	4	5	4	5	5	4	5	3
4	3	4	2	2	3	2	4	4	3
4	4	3	3	4	4	5	3	4	3
4	4	3	3	3	4	4	3	4	2
3	4	5	4	4	2	4	4	3	4
4	5	4	2	3	4	3	4	4	4

4	5	4	4	4	4	5	4	3	4
4	4	3	5	2	3	3	5	4	5
4	5	3	4	3	4	4	4	4	5
4	3	4	4	5	4	4	4	4	5
4	3	4	5	5	4	5	4	4	4
3	4	4	5	2	3	2	4	4	3
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3
4	5	5	3	4	4	3	5	4	4
4	3	4	2	5	5	5	5	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5	2	3
4	4	5	4	4	3	4	5	4	4

IV3	PD1	PD2	PD3	
	4	5	4	4
	2	3	4	3
	5	5	5	5
	5	5	5	4
	3	4	4	3
	4	5	5	4
	1	2	4	4
	3	3	3	3
	1	1	1	2
	4	4	4	4
	5	5	5	5
	5	5	5	5
	4	4	4	4
	4	5	4	4
	5	3	4	5
	3	2	4	5
	3	5	5	4
	1	4	5	2
	5	5	5	4
	3	4	4	4
	4	4	4	4
	4	4	4	5
	4	3	4	5
	3	4	4	4
	1	1	1	1
	4	4	4	5
	4	5	5	5
	5	5	5	5
	3	4	4	5
	3	3	3	3
	3	3	4	4
	4	3	4	4
	1	3	3	2
	4	3	3	4
	2	5	5	4
	4	4	5	4
	3	4	4	4
	3	3	4	4
	4	4	4	5
	3	4	4	4
	5	5	5	5
	5	5	4	5
	5	5	5	5
	5	4	5	3

5	4	5	4
4	4	5	4
5	5	4	5
4	5	4	3
5	4	5	5
5	5	4	4
5	5	5	5
5	5	5	5
5	5	5	4
4	5	5	5
5	5	5	5
4	5	5	4
5	4	4	4
5	5	4	4
4	5	4	5
4	5	5	5
4	4	5	4
4	4	4	4
4	5	4	4
5	4	5	3
5	4	5	3
4	3	4	5
2	4	3	3
3	4	4	4
3	5	5	5
4	2	4	2
3	4	3	4
5	4	4	3
2	5	4	3
2	4	3	5
3	5	5	5
1	4	4	5
4	5	5	5
4	5	4	3
5	4	4	2
5	5	4	4
4	4	5	2
3	5	4	4
5	4	4	5
5	4	2	4
5	4	3	5
4	4	5	4
4	3	4	5
4	5	4	4
5	5	3	3

5	2	3	2
3	4	4	5
5	4	4	5
3	4	2	3
5	3	3	3
3	2	2	2
2	3	4	3
5	4	2	2
5	4	5	4
4	4	5	4
5	4	4	2